

Efecto de intervención educativa del algoritmo de GPC DE EVC Isquémico en residentes de urgencia

Miguel Ángel Zamora Valencia, Karla Esmeralda Tecocoatzin Olvera, Eréndira Cabello Hernández

Hospital General de Zona Número 15 Instituto Mexicano del Seguro Social, Tehuacán, Puebla

Resumen

ANTECEDENTES: los médicos residentes de la especialidad de urgencias tienen conocimiento de los algoritmos de EVC Isquémico. La guía de práctica clínica (GPC) de EVC Isquémico tiene cambios durante los últimos años y avances en su algoritmo de evaluación. **OBJETIVO:** evaluar el efecto de una intervención educativa en el conocimiento del algoritmo de la GPC de EVC Isquémico en los residentes de urgencias del HGZ 15 Tehuacán. **MATERIAL Y MÉTODOS:** se realizó un estudio probabilístico intencional en el Hospital General de Zona 15 IMSS Tehuacán, Puebla, que incluye a los residentes de los 3 años de urgencias y se estudia el efecto de la intervención educativa. **RESULTADOS:** de los 27 residentes que participaron en el estudio, predominan los residente en estado soltero, menos del 10% no conocían la GPC de EVC Isquémico después de sus actualizaciones en el 2024 y más del 50% conocían la GPC actualizada, dentro de la población que contestos el estudio pre intervención más del 50% no aprobaron la encuesta; sin embargo posterior a la intervención educativa más del 50% aprende de la GPC de EVC Isquémico y aprueba la encuesta examen para valorar su aprendizaje. **CONCLUSIONES:** en el presente trabajo se demuestra que los residentes de los 3 años de la especialidad de urgencias adquieren conocimiento sobre la GPC y su diagnóstico de acuerdo con la guía para llegar al diagnóstico y tratamiento del caso clínico el cual refleja el diagnóstico de un EVC.

Abstract

BACKGROUND: Emergency medicine residents should be familiar with ischemic stroke algorithms. The ischemic stroke clinical practice guideline (CPG) has undergone changes in recent years, and its assessment algorithm has undergone improvements. **OBJECTIVE:** The effect of an educational intervention on the knowledge of the Ischemic Stroke GPC algorithm was evaluated in emergency room residents at HGZ 15 Tehuacán. **MATERIALS AND METHODS:** An intentional probabilistic study was conducted at the IMSS Tehuacán General Hospital Zone 15, Puebla. Residents from the 3rd year of emergency department training were included, and the effect of the educational intervention was studied. **RESULTS:** Of the 27 residents who participated in the study, single residents predominated, less than 10% were unaware of the Ischemic Stroke CPG after its updates in 2024 and more than 50% were aware of the updated CPG. Within the population that responded to the pre-intervention study, more than 50% did not pass the survey; however, after the educational intervention, more than 50% learned about the Ischemic Stroke CPG and passed the next exam to assess their learning. **CONCLUSIONS:** It was demonstrated that the 3-year residents of the emergency specialty acquired knowledge about the CPG and its diagnosis according to the guide to arrive at the diagnosis and treatment of the clinical case which reflected the diagnosis of a stroke.

Palabras Clave: Residentes, GPC, EVC Isquémico, Intervención

Keywords: Residents, CPG, Ischemic Stroke, Intervention

1. INTRODUCCIÓN

Antecedentes generales

El EVC se define como un episodio súbito de difusión focal cerebral, de retina o medula espinal y con duración mayor o igual a 24 horas. Infarto o hemorragia en asociación con los síntomas. Es una emergencia médica que es dependiente de tiempo. El cual se subdivide en hemorrágico e isquémico. El EVC se considera como la tercera causa de muerte en varios países industrializados y la primera causa de invalidez en el mundo, con un predominio del sexo masculino y en rango de edades de 40 a 60 años [1].

2. EPIDEMIOLOGIA

Actualmente el evento isquémico representa el 80% de todos los eventos cerebrovasculares con preponderancia de pacientes en edad de 65 años o más y dos tercios ocurren en países subdesarrollados. Dentro de los factores de riesgo para esta enfermedad se identifica a la hipertensión arterial sistémica que es el factor más importante en la mayoría de estos pacientes, otros factores son el estrés, la depresión, sedentarismo, obesidad, diabetes, alcoholismo o antecedentes de un infarto agudo de miocardio y cardiopatías [1].

El EVC representa una enfermedad de importancia pública ya que es líder en mortalidad y discapacidad en la población en general. Es la segunda causa de enfermedades cardíacas isquémicas en la población de edades de los 50 años y más. En México la forma más frecuente de la enfermedad vascular cerebral predomina entre el 50 a 70 % de los casos, con hemorragias intraparenquimatosa, subaracnoidea y ataque isquémico transitorio, con una tasa de 230 casos por cada 100, 000 habitantes, al igual que todo el mundo con dominio del sexo masculino en edades de 60 a 65 años, con una mortalidad elevada en el país [1].

La incidencia del EVC isquémico aumenta con la edad de 12.9 a 18.6% a nivel global desde 1990 hasta 2016. El reporte más alarmante de incidencia es en China, donde afecta a 331 personas por cada 100 mil habitantes; el siguiente, en ser afectado es el este de Europa con 181 por cada 100 mil habitantes y el nivel más bajo en latino América con 85 a 100 por cada 100 mil habitantes.

Es más alto en edades que corresponden a jóvenes mujeres mientras que la incidencia aumenta en hombre dependiendo de la edad. El riesgo más alto de EVC en mujeres se asocia a factores relacionados con el embarazo, complicaciones como pre eclampsia, uso de terapia hormonal, e historial de migrañas con aura. Las mujeres viven más que los hombres lo cual es una razón de su incidencia tan alta de EVC. La causa más comuna en hombres es el tabaquismo, el exceso de alcohol, los infarto y desordenes cardiovasculares, mientras que en las mujeres es por complicaciones durante el embarazo y cambios hormonales [2, 3].

En conclusión, el estatus económico más bajo es el afectado ante la falta de recurso para la atención pre y post evento tanto a nivel de atención público como privado, provocando una tasa más alta de complicaciones en países en desarrollo [4].

3. FISIOPATOLOGIA

El EVC se define como un daño neurológico abrupto causado por una hipo perfusión a través de los vasos del cerebro. La sangre irriga al cerebro por dos carótidas internas anteriores y dos arterias cerebrales posteriores que forman el círculo de Willis. El EVC isquémico es causado por una deficiencia de sangre y oxígeno que irrigan al cerebro. La oclusión isquémica contribuye alrededor del 85% de las causas en los pacientes, genera condiciones de trombosis y embolia en el cerebro, en la trombosis el flujo sanguíneo se ve afectado por el estrechamiento de los vasos por la aterosclerosis, el embolismo disminuye el flujo sanguíneo del cerebro de la región afectada por el embolo, se reduce el flujo sanguíneo y causa daño severo que puede evolucionar a necrosis [4].

La necrosis es seguida de la ruptura de la membrana celular, organelos y fluyendo su contenido al espacio extracelular la función y se pierde la función neuronal. Otros factores que contribuyen al EVC isquémico son la inflamación, falla en la energía, pérdida de la homeostasis, acidosis, incremento de los niveles de calcio intracelular, la citotoxicidad, los radicales libres, la citotoxicidad por citoquinas, la activación del complemento y finalmente el estrés oxidativo e infiltración de leucocitos [5].

Dentro de los mecanismos que causan EVC se encuentra la arterioesclerosis y el cardio-embolismo, actualmente se hace uso de varias herramientas de diagnóstico como la imagen por tomografía axial computarizada donde se observa dos o más infartos en diferentes zonas vasculares del cerebro o en ambos hemisferios; lo anterior puede evolucionar a una hemorragia espontánea y trastornos que afectan el curso de esta enfermedad como es el caso de la fibrilación auricular, las cardiopatías estructurales, la aterosclerosis y la enfermedad de pequeños vasos cerebrales.

De acuerdo Fisher y Adams en 1997 se identificó la aterosclerosis, la trombosis y el embolismo de pequeños vasos como las causas más común de EVC, esto ha generado el uso de anticoagulantes como la heparina y se espera que disminuya la llegada de plaquetas, la cual no se había utilizado hasta que se demostraron los beneficios en el estudio internacional de la heparina llamado TOAST; no fue hasta este estudio que se demostró su utilidad y se agregó al tratamiento del EVC en el año de 1997 -1998 [5].

4. FACTORES DE RIESGO

De acuerdo con la GPC de EVC Isquémico reconoce que el riesgo de EVC incrementa con la edad y duplica a la edad de 55 años tanto en mujeres como en hombres. Aumenta más cuando se agregan condiciones como la hipertensión, las arteriopatías coronarias, o la hiperlipidemia. Cerca del 60% del EVC isquémico ocurre en paciente con historial previo de EVC Isquémico. La mayoría de los factores de riesgo se pueden modificar como la hipertensión, el tabaquismo, el abuso de alcohol y las drogas, la hiperlipidemia, la dieta, el control de diabetes, la fibrilación auricular y factores no modificables como la edad, el sexo, la raza y la genética.

Tienen una gran importancia porque el tiempo y la intervención médica oportuna reducen la susceptibilidad de EVC isquémico en los pacientes con esta enfermedad [6].

5. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS

La mayoría de estudios con estatinas como prevención secundaria de EVC, por ejemplo el estudio SPARCL (Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels), HPS (Heart Protection Study) y el TST (Treat Stroke to Target), dentro de estos estudios se evalúan los beneficios de las estatinas como la simvastatina, donde se estudia a los paciente con antecedentes de EVC Isquémico por 5 años donde se reporta un cambio significativo en pacientes que habían tenido un episodio previo ya que el factor que afecta el estudio es el tiempo de ingreso de los pacientes. El estudio SPARCL se realizó para evaluar las estatinas como prevención secundaria usando la atorvastatina, se observó que se redujo el riesgo de EVC en pacientes que utilizaron el medicamento en contraste con pacientes placebo y por último el estudio TST, que evalúa un nivel óptimo de colesterol LDL para reducir los eventos cardiovasculares futuros, por lo que el estudio concluye la reducción de lípidos de manera intensiva [7].

En el año 2018 donde se realiza una reunión de médicos especialistas en neurología se enfocó en desarrollar avances en 6 campos: la neuroprotección en el EVC, la neuroreparación y la regeneración; la neuroinflamación y la neuroinmunidad; el desorden cognitivo en el EVC; los medicamentos y las moléculas de terapia y avances en diagnósticos de imagen [7].

En los tratamientos del EVC desde que se desconocía el uso de la heparina para la trombólisis, todos los pacientes que tenían una oportunidad con este medicamento terminaban con secuelas posteriores al evento por desconocer los efectos de la heparina. Posteriormente se fue estudiando hasta que se descubrió que daba

oportunidad a pacientes que iniciaban con cuadros agudos de EVC, evolucionando hasta el momento actual donde ya se tiene conocimiento de muchos tratamientos como anticoagulantes variados, flebotomías, etc. Los pilares del avance desde hace 50 años en el evento cerebral vascular son el entendimiento de que el infarto se puede prevenir con tiempo y mejorando la perfusión; con la habilidad de obtener imágenes claras y concisas del cerebro y la vasculatura; y con el desarrollo de medicamentos y catéteres que permite un acceso vascular adecuado [8].

El estudio Northern Manhattan Study (NOMAS) investiga el EVC criptogénico es más frecuente el individuo de 45 años que mayores de esta edad, se cree que los desórdenes monogénicos, de 1 – 5% son los causantes de estos eventos, los cuales están asociados a enfermedades de arterias pequeñas, se cree que la causa de estas enfermedades es la mutación en el gen NOTCH3, y la causa más frecuente es la arteriopatía cerebral autosómica dominante [8,9].

Avances en el tratamiento de la perfusión como la importancia del tiempo durante la fase aguda del infarto es de suma importancia ya que la ventana terapéutica de 6 horas para la trombectomía es crucial. La importancia del tiempo se describió por HERMES y colaboradores, se demostró que el tratamiento temprano con trombectomía se asoció a bajos niveles de incapacidad a los 3 meses del episodio, y se demostró que no hubo un resultado importante después de que pasaron más de 7.3 horas.

Las mejoras en el tiempo de ingreso de un paciente con un accidente cerebrovascular y la realización de estudios donde se demuestra que, el tiempo de la ventana terapéutica mejora si las ambulancias llevan a los pacientes que cumplen con los criterios de traslado, a centros especializados en trombectomía de primer nivel, demostrando que tiene una mayor posibilidad si se cumplen con estas especificaciones [10].

En 1992 el uso temprano de la trombolisis intravenosa demuestra sus ventajas en 1995 al lograr avances en la función neurológica, pero sin mejora en la mortalidad, en las hemorragias intracerebrales que ocurren en 5.2% de los pacientes la mortalidad disminuye con el tiempo desde el inicio del evento hasta el inicio del tratamiento, y solamente la trombolisis administrada dentro de los 90 minutos del evento tiene un efecto significativo en la mortalidad mientras que la trombolisis usada después de más de 270 minutos la incrementa [11].

El diagnóstico y el tratamiento del evento cerebrovascular isquémico ha cambiado de manera abrupta durante los últimos 5 a 7 años debido al tratamiento de paciente con diagnóstico de EVC isquémico severo a grave, al uso por fármacos modernos, el cateterismo para la trombectomía es ahora el tratamiento de elección para un EVC agudo. La disponibilidad solo es limitada por la falta de tratamiento de especialistas en algunos países y el rol del cardiólogo en lo EVC se está expandiendo para ayudar a revelar la causa del EVC hasta la valoración del tratamiento [12,13].

A lo largo del estudio de EVC isquémico y sus causas, la participación de los factores hereditarios como en los estudios que se realizó en gemelos para determinar la herencia en el EVC, asociado a desórdenes monogénicos.

Otros métodos utilizados es el desarrollo de candidatos genéticamente predisponentes, con el propósito de identificar las variantes genéticas ya conocidas también tienen limitaciones, ya que se necesita describir con exactitud el fenotipo y después compararlo con la información ya disponible; sin embargo, si el fenotipo no es descrito adecuadamente el candidato puede ser elegido erróneamente y por lo tanto tener un sesgo de error [14].

El método más es el genoma asociado a estudios, que permite geno-tipificar más de un millón de polimorfismo, en comparación a otros estudios, no se trata un gen en específico sino todo el genoma permitiendo identificar nuevas uniones entre el loci del cromosoma.

El estudio del genoma poder describir la asociación entre enfermedades como la miopatía encefalopática mitocondrial (son trastornos primarios de la fosforilación oxidativa (OXPHOS), por deficiencia de elementos de la cadena respiratoria o mutación patogénica del ADN mitocondrial que ocasionan síntomas neurológicos y musculares, la acidosis láctica y los episodios que ocurre de EVC isquémico.

Enfermedades como la vasculopatía retiniana, entre otras [15 – 18] se pueden describir con los genes asociados a eventos isquémicos lo que da la pauta para determinar con tiempo y poder describir que genes se asocian a la enfermedad predisponiendo a un evento cerebral vascular isquémico el cual se puede prevenir a tiempo si se conoce la información y los estudios correspondientes realizados [19,20].

En los últimos años se ha observado el uso de la inteligencia artificial: la IA y la nanotecnología como métodos de diagnóstico en EVC isquémico, y la identificación de oclusión de vasos largos ha tenido su auge en el triage prehospitalario [21].

Otros estudios que se realizan para diagnosticar el EVC Isquémico conllevan a resultados con una elevada mortalidad y morbilidad generando repercusiones en el ámbito social y económico, por lo cual se busca la aplicación de nuevas terapias de estudio que evitan secuelas de la enfermedad y mejoren la calidad de vida de los pacientes.

Es necesario con el tiempo que se asegure que los egresados de medicina ‘sobre todo en la especialidad de urgencias’ tengan el conocimiento necesario para realizar la actividad y los protocolos establecidos para la práctica clínica, mejorando la calidad de atención en los pacientes que acuden solicitando servicios de salud, estimulando el estudio de las nuevas actualizaciones en el tratamiento de la enfermedad [22, 23].

Respecto a las terapias de tratamiento preventivo como es en el caso de la aspirina continúa siendo un pilar de gran importancia para el tratamiento, ya que reduce las recurrencias de un ataque isquémico de manera temprana en comparación con otros tratamientos más agresivos como es el caso de la hemicranéctomia que se considera en el tratamiento para cierto tipo de pacientes que han tenido infarto en todo el hemisferio y así evitar el efecto de masa que causa herniación tonsilar [24].

Otra de las terapias que ha tenido auge, es la aplicación de trombólisis con el uso de alteplasa el cual estableció su efecto dentro de las 3 primeras horas de inicio de los síntomas y posteriormente se extendió hasta las 4.5 horas (24, 25). Por tanto, alrededor de un 20% de todos los pacientes con isquemia son seleccionados para realiza la terapia de trombólisis dentro de las primeras 4.5 horas de ventana terapéutica, pero esta ventana se ve afectada por la ubicación y la calidad de atención de los pacientes; dependiendo de la zona en donde se encuentran los pacientes es el tiempo que determina la aplicación de la terapia trombolítica y por tanto la evolución adecuada de cada paciente.

También se valoran los riesgos de la terapia de trombólisis como es la hemorragia intracraneal, que incluye pacientes con sangrado dentro del área de infarto, en los que el sangrado no era la causa del daño cerebral, por lo que se han modificado las definiciones de hemorragia intracraneal definiéndose como el sangrado que ocupa el 30% del volumen cerebral y causa efecto de masa [25].

Las últimas actualizaciones de la GPC que se realizaron del 2017 al 2022 en los apartados de diagnóstico, tratamiento y pronóstico aumentan y modifican las evidencias y recomendaciones del EVC Isquémico en el adulto, dentro de sus recomendaciones se puede realizar una toma de laboratorios previa a la trombólisis, y recomienda que la toma de INR y plaquetas se puede esperar para sospecha de enfermedades como coagulopatías, pero ya que el riesgo de coagulopatías en la población es muy bajo se puede administrar rt-PA IV y no debe de ser retrasado. También se modificó la toma de troponina I como marcado de mortalidad en el

EVC Isquémico ya que se comprobó que su elevación junto con alteraciones del estado de conciencia se asocia a una tasa del 40% de pacientes que tiene riesgo de fallecer [25].

Para pacientes con EVC Isquémico sin síntomas existe una dificultad particular en el balance del riesgo y el beneficio, ya que el 30% de los pacientes demandan un tratamiento a medias, con deterioro subsecuente, aunque, el riesgo de hemorragia es bajo en paciente con EVC de tamaño reducido y su evolución natural es mejor. Ante esta situación se realizó un estudio PRISMS, en el cual se demostró que la trombólisis con alteplasa no tiene beneficios, sin embargo, el estudio PRISMS no uso estudios de imagen para demostrar el objetivo de la trombólisis [25].

El concepto del tratamiento endovascular por angiografía precede a la trombólisis intravenosa en 1999, inicialmente el tratamiento fue probado con trombolíticos intraarteriales, pero se descubrieron aparatos mecánicos para retiro de placas de ateroma; posteriormente se dio una nueva generación de instrumentos que se desarrollaron como son los Stent, y la aspiración negativa, en el 2015 se realizaron 5 estudios positivos de trombectomía endovascular usando el stent lo cual dio resultados con reperusión exitosa comparado con los dispositivos anteriores y se llegó a la conclusión de que el trabajo que se realizaba en días se redujo a un menor tiempo [25].

En el análisis de DAWN y DEFUSE 3 (2018) realizo estudios que mostraron un beneficio en la trombectomía en paciente con evolución de 24 horas después del tiempo que fueron vistos por última vez y teniendo una respuesta favorable en la imagen del cerebro. Se comparó el resultado de secuelas entre paciente a quien se realizó trombectomía y que recuperaron su independencia resultando en un 47% de los pacientes control contra un 15% en pacientes a los que no se realizó el procedimiento [25].

En el estudio HERMES se administró trombólisis intravenosa en el sitio de la valoración médica contra pacientes que se realizó trombólisis en el sitio de envío por lo que se demostró que la trombólisis permanece como el Gold estándar en el tratamiento del EVC Isquémico y en el cual se demostró que mientras más rápida sea la aplicación de procedimiento de trombectomía, mejor porcentaje de evolución del paciente, reduciendo secuelas a largo plazo y el riesgo de la trombectomía endovascular es relativamente baja cuando se realiza por un experto en el procedimiento, hasta el 2% de los pacientes sufren una perforación; una hemorragia intracraneana ocurre hasta en 4.3% de los pacientes [25,26].

Las tecnologías de gran evolución para reducir el tiempo de tratamiento en los hospitales de base, ya se encuentran en las ambulancias especializadas en EVC las cuales están equipadas con tomógrafo, permitiendo que los diagnósticos de un EVC isquémico sea de rápido acceso y permite una trombólisis prehospitalaria, posteriormente se realiza la angiografía lo que permite realizar el diagnóstico definitivo de oclusión de vasos y requiriendo una trombectomía permitiendo el paso directo del paciente a un hospital donde se realice el procedimiento final [26,27].

El EVC Isquémico es un amplio campo de avances en la terapia de trombólisis y la reperusión, y con esto se ha demostrado la eficacia en el reconocimiento de los síntomas lo que apoya la evolución positiva de la enfermedad, entre más rápido se de tratamiento mejor pronóstico tienen los pacientes, disminuyendo la tasa de mortalidad y las secuelas a largo plazo. Es por esta razón que los médicos que se encuentran en adiestramiento deben de tener conocimiento de los protocolos y tratamiento para continuar disminuyendo la tasa de mortalidad y mejorar la calidad de atención de los pacientes [25].

6. JUSTIFICACION

El EVC isquémico tiene una importancia en la salud pública de todo el mundo, de acuerdo a un estudio realizado por el Doctor Juan Manuel Rocha Luna en el 2007, en el servicio de urgencias del Hospital General 25 del IMSS en el 2001 en un lapso de seis meses, se identificó que los pacientes que ingresaban a urgencias eran la misma cantidad que a nivel internacional: pacientes mayores de 60 años, mayor ingreso de pacientes por la tarde; reportando que el 58% ingresa en las 3 primeras horas pero 72% se retrasa en la toma de TAC simple de Cráneo hasta 12 horas, es por esta razón que representa la segunda causa de muerte occidental y la primera causa de incapacidad, por lo que se debe de poner mayor atención en el conocimiento de la GPC de EVC Isquémico para disminuir la tasa de mortalidad y secuelas post evento.

Es importante resaltar el conocimiento de la Guía de Práctica Clínica del EVC Isquémico porque esto optimiza el manejo inicial ante los escenarios que se presentan en el servicio de urgencias del HGZ15 IMSS Tehuacán, para evaluar el nivel de apego de la GPC de EVC Isquémico que tienen los residentes de urgencias de los 3 años, mediante una lista de cotejo que nos diga si él residente siguió los pasos del algoritmo de la guía de práctica clínica y beneficiando la atención intrahospitalaria para beneficio del paciente.

Con esta investigación se quiso mejorar el conocimiento del algoritmo de la GPC de EVC Isquémico que tienen los residentes de urgencias de los 3 años y su aplicación en pacientes del HGZ 15 IMSS Tehuacán y mejorar la calidad de atención oportuna de los pacientes que acuden a urgencias por EVC Isquémico.

7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante los últimos años se mantiene la prevalencia del Evento Vascular Isquémico por lo que se han estado realizando nuevos procedimientos para la detección y manejo oportuno de la enfermedad, lo que ha obligado a todo el sector salud a estar en constante capacitación para la adecuada atención oportuna de la enfermedad.

Todos los médicos del sector salud diariamente se encuentran evaluando y diagnosticando paciente con EVC de los cuales son médicos generales, especialistas en urgencias médicas que son el primer contacto con los pacientes que llegan al hospital con síntomas asociados a EVC.

En los últimos años han surgido nuevas actualizaciones de la GPC de EVC Isquémico, adaptaciones y comparaciones con guías de otros países destacando que tratamientos son eficaces en EVC isquémico para el diagnóstico y tratamiento oportuno de los pacientes.

En nuestro país se utiliza la guía en nuestro país, por lo tanto es necesario determinar el conocimiento de la GPC de EVC Isquémico y de ser deficiente, mejorarlo mediante una estrategia educativa; de acuerdo a los hospitales escuela que se encuentran en todo el país y que cuenta con residentes de urgencias, la interacción entre médicos residentes y los pacientes se aplica diariamente y por tanto tener conocimiento de la GPC de EVC Isquémico es crucial para mejorar el diagnósticos de los paciente, por lo que surge la siguiente pregunta:

8. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:

¿Cuál es el efecto de una intervención educativa del algoritmo de GPC de EVC isquémico en residentes de urgencias DEL HGZ15?

9. HIPOTESIS

Hipótesis alterna: existe efecto positivo en la intervención educativa de la GPC de EVC Isquémico de los residentes de urgencias en el HGZ 15.

Hipótesis nula: no existe efecto positivo en la intervención educativa de la GPC de EVC Isquémico de los residentes de urgencias en el HGZ 15.

10. OBJETIVO GENERAL

Se evaluó el efecto de una intervención educativa en el conocimiento del algoritmo de la GPC de EVC isquémico en los residentes de urgencia del HGZ 15 Tehuacán.

11. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Se determinaron las causas que afectan el conocimiento de la GPC del EVC isquémico en los médicos residentes de urgencias del HGZ 15 Tehuacán.

12. METODOLOGÍA

El presente protocolo de estudio se sometió a evaluación por parte del CLIS. Ya autorizado, se realizó la siguiente estrategia de trabajo:

Se incluyó a todos los residentes de los 3 grados de la especialidad de urgencias del HGZ 15 IMSS Tehuacán y que cumplieron con los Criterios de Selección.

Se les atendió y se les invitó a ingresar al protocolo de estudio, previa explicación clara y detallada.

Los que aceptaron ingresaron al protocolo de estudio, se les dio a leer y firmaron la Carta de Consentimiento Informado, tanto al residente como a su acompañante responsable.

Se les solicitó datos personales tales como domicilio y número(s) telefónico(s).

De manera consecutiva, los residentes se dividieron en tres grupos; un grupo por año de residencia, con diferente número de participantes en los tres grupos.

Se realizó una encuesta tipo Likert previa con 14 preguntas para evaluar el conocimiento actual que se tenía sobre la GPC EVC Isquémico a cada grado académico de los residentes de urgencias.

Con los resultados, se procedió a realizar la intervención educativa con una discusión de caso clínico sobre EVC Isquémico y se solicitó vaciar la información en la lista de cotejo del algoritmo de GPC de EVC Isquémico a los residentes de urgencias de los 3 años; la presentación tuvo una duración de 20 minutos y posteriormente se realizó una encuesta para reevaluar el conocimiento.

La intervención educativa se realizó a cada año de residentes en un aula de enseñanza en el HGZ 15 IMSS Tehuacán, 2 sesiones con una duración de 20 minutos cada una.

La lista de cotejo pre intervención y post intervención se realizó el mismo día de la intervención educativa, fue una encuesta de 14 preguntas donde se cuestionó el conocimiento del algoritmo de la GPC de EVC Isquémico si el 80% de las preguntas fue afirmativa se consideró positivo el conocimiento, si fue menos del 80% se consideró negativo el conocimiento. Posterior a la intervención educativa se realizó una nueva encuesta valorando el conocimiento adquirido. Esta encuesta se basó en la herramienta que validó el algoritmo de la GPC EVC Isquémico. Posteriormente, se evaluó y estadificaron los resultados.

13. RESULTADOS

Dentro de los resultados se puede apreciar que el grupo de estudio de 27 participantes, la edad mínima es de 26 años, mientras que la edad máxima es de 45 años, la media de edad corresponde a 34 años de edad determinando que la edad promedio de los residentes de urgencias se encuentra en la tercera década de la vida (Tabla 1 Gráfica 1).

Tabla 1. Comparación de Media, Mediana y Moda de la edad de residentes

EDAD		
N	Válido	27
	Perdidos	0
Media		34.30
Mediana		35.00
Moda		38
Mínimo		26
Máximo		45

Gráfica 1. Comparación de Media, Mediana y Moda de la edad de residentes

El 100% de la población estudiada pertenece a la especialidad médica de Urgencias dividido en 3 años de especialidad, de la cual el 44.4 por ciento predominan en el tercer año de residencia. **Tabla 2. Grafica 2.**

Tabla 2. Comparativa de residentes por grado de año de la residencia

		AÑO DE RESIDENCIA			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	PRIMER AÑO	7	25.9	25.9	25.9
	SEGUNDO AÑO	8	29.6	29.6	55.6
	TERCER AÑO	12	44.4	44.4	100.0
Total		27	100.0	100.0	

Gráfica 2. Gráfica comparativa de los 3 años de residencia

Del grupo de estudio de 27 médicos residentes, el 25.9 por ciento corresponde a médicos de primer año, mientras que el 29.6 por ciento corresponde a médicos de segundo año, y finalmente el 44.4 por ciento corresponde a médicos de tercer año de la especialidad médica, **Tabla 3.**

Tabla 3. Tabla comparativa de número de residentes que si conocen la guía de práctica clínica y que no; antes del estudio

		CONOCE GPC			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	11	40.7	40.7	40.7
	NO	16	59.3	59.3	100.0
Total		27	100.0	100.0	

El 40.7 por ciento de los participantes tenía conocimiento previo a cerca de la GPC, mientras que el 59.3 por ciento desconocía la GPC de EVC Isquémico. **Tabla 4.**

Tabla 4. Tabla comparativa de residentes que si conocen la guía de práctica clínica antes de la actualización y posterior

ALGORITMO QUE CONOCE

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido ANTES DEL 2024	2	7.4	7.4	7.4
DESPUES DEL 2024	9	33.3	33.3	40.7
NO CONOCE NINGUNO	16	59.3	59.3	100.0
Total	27	100.0	100.0	

Dentro del grupo de estudio se realizó una valoración acerca del conocimiento de la GPC, presentando 2 versiones, una versión previa al 2024 y una posterior al 2024, se observó que el 7.4 por ciento tenía conocimiento de la GPC antes del 2024 y que el 33.3 por ciento tenía conocimiento de la GPC posterior al 2024, además se observó que el 59.3 por ciento desconocía de dicha GPC en ambas versiones. **Tabla 5. Gráfica 3. Gráfica 4.**

Tabla 5. Tabla de contingencia cruzada pre intervención y post intervención educativa de la GPC de EVC Isquémico

Gráfica 3. Comparación de residentes pre intervención educativa con conocimiento de la GPC

Gráfica 4. Comparación de residentes post intervención educativa con conocimiento de la GPC que si aprendió y que no aprendió

En la tabla de contingencia se observa el grupo de médicos que ya tenía conocimiento de la GPC posterior a la intervención el 82.4 por ciento si aprendió posterior a la investigación comparado con el 17.6 por ciento que pese a la intervención educativa no aprendió. Por el otro lado del grupo de médicos que no tenían conocimiento de la GPC el 80 por ciento mejoro posterior a la intervención educativa mientras que el 20 por ciento continuó sin aprender de dicha GPC. Llegando a la conclusión que del 100 por ciento de los médicos estudiados el 81.5 por ciento sí aprendieron posterior a la intervención educativa si lo comparamos con el 18.5 por ciento de médicos que no aprendieron pese a la intervención educativa. **Tabla 5.**

Tabla 5. Tabla comparativa pre intervención educativa y pos intervención educativa

Tabla cruzada PRE INTERVENCIÓN EDUCATIVA*POST INTERVENCIÓN EDUCATIVA

PRE INTERVENCIÓN EDUCATIVA	SI TIENE CONOCIMIENTO	Recuento	POST INTERVENCIÓN EDUCATIVA		Total
			SI APRENDIO	NO APRENDIO	
	SI TIENE CONOCIMIENTO	14	3	17	
		% dentro de PRE INTERVENCIÓN EDUCATIVA	82.4%	17.6%	100.0%
		% dentro de POST INTERVENCIÓN EDUCATIVA	63.6%	60.0%	63.0%
	NO TIENE CONOCIMIENTO	% del total	51.9%	11.1%	63.0%
		Recuento	8	2	10
		% dentro de PRE INTERVENCIÓN EDUCATIVA	80.0%	20.0%	100.0%
	% dentro de POST INTERVENCIÓN EDUCATIVA	36.4%	40.0%	37.0%	
	% del total	29.6%	7.4%	37.0%	
	Recuento	22	5	27	
Total	% dentro de PRE INTERVENCIÓN EDUCATIVA	81.5%	18.5%	100.0%	
	% dentro de POST INTERVENCIÓN EDUCATIVA	100.0%	100.0%	100.0%	
	% del total	81.5%	18.5%	100.0%	

Dentro de los factores que afectan el conocimiento de la GPC de manera independiente a la intervención educativa son las horas del sueño que los médicos tiene al día, como se puede apreciar en la tabla anterior el 100 por ciento de los médicos duermen menos de 8 horas, el recreo de los médicos también es un factor adyuvante a esta situación demostrando solo el 14.8 por ciento de los médicos puede disfrutar de un recreo mínimo de 3 horas, seguido de un 48.1 por ciento disfruta de 2 horas y finalmente el 37.0 por ciento disfruta de solo 1 hora, afectando de manera significativa en su nivel de conocimiento de dicha GPC.

Como conclusión podemos ver también las horas de estudio que el medico dedica al estudio, apreciando que solo el 25.9 por ciento dedica más de 4 horas, y que el 74.1 por ciento dedica menos de 4 horas al estudio. **Tabla 6.**

Existen múltiples factores que intervienen en el aprendizaje de la GPC considerados como factores extrínsecos a la intervención educativa, como se puede apreciar en la tabla y en el grafico previo se demostró que el 29.6 por ciento de la población tanto el tiempo de estudio y el tiempo de recreo son los factores que más afectan al conocimiento de la GPC, como segunda causa con un 25.9 por ciento es el tiempo que se le dedica al sueño y finalmente el 14.8 por ciento afectan el acceso a la información impacta en el conocimiento de esta GPC del EVC Isquémico. **Tabla 7. Tabla 8. Tabla 9.**

Tabla 6. Horas de sueño que afectan el conocimiento de la GPC

HORAS DE SUEÑO DEL RESIDENTE					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	MENOS DE 8 HRS	27	100.0	100.0	100.0

Tabla 7. Recreo del residente como factor que afecta el conocimiento de la GPC

RECREO DEL RESIDENTE					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1 HORA	10	37.0	37.0	37.0
	2 HORAS	13	48.1	48.1	85.2
	3 HORAS	4	14.8	14.8	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Tabla 8. Horas de estudio que afectan el conocimiento de la GPC

HORAS ESTUDIO DEL RESIDENTE					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	MAS DE 4 HORAS	7	25.9	25.9	25.9
	MENOS DE 4 HORAS	20	74.1	74.1	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Tabla 9. Causas que afectan el conocimiento de la GPC

CAUSAS QUE AFECTNA EL CONOCIMIENTO DE LA GPC					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	TIEMPO DE ESTUDIO	8	29.6	29.6	29.6
	TIEMPO DE HOBBIES	8	29.6	29.6	59.3
	TIEMPO DE SUEÑO	7	25.9	25.9	85.2
	ACCESO A LA INFORMACION	4	14.8	14.8	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

14. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En el actual estudio, se evaluó el conocimiento sobre la GPC de EVC Isquémico en 27 residentes de urgencias del HGZ 15 IMSS Tehuacán con una intervención educativa comparando el antes y el después de la intervención educativa. El estudio realizado muestra mejoras en el conocimiento después de la intervención, el uso de intervenciones educativas comparando grupos de control de un antes y un después mejoran las oportunidades de los paciente de sobrevida al dar intervenciones educativas como en el estudio que se realizó en la

Universidad de Córdoba España al realizar un estudio de una antes y un después de una intervención educativa en una escuela en Córdoba en el grado de primaria de 287 participante 146 niños y 141 niñas, tras la intervención, el número de aciertos en un cuestionario previo y posterior a una sesión informativa se demostró que se tuvieron más acierto comparado con el cuestionario previo mejorando el conocimiento en EVC. [26]

Esto contrasta con nuestro estudio en el cual previa intervención educativa el 40.7 por ciento de los participantes tenía conocimiento previo a cerca de la GPC, mientras que el 59.3 por ciento desconocía de dicha GPC. Posterior a la intervención el 82.4 por ciento si aprendió posterior a la investigación comparado con el 17.6 por ciento que pese a la intervención educativa no aprendió. Por el otro lado del grupo de médicos que no tenían conocimiento de la GPC el 80 por ciento mejoro posterior a la intervención educativa mientras que el 20 por ciento continuó sin aprender de dicha GPC. Llegando a la conclusión que del 100 por ciento de los médicos estudiados el 81.5 por ciento si aprendieron posterior a la intervención educativa si lo comparamos con el 18.5 por ciento de médicos que no aprendieron pese a la intervención educativa.

Otro contraste de nuestro estudio se encuentra que se realizó a 814 residente de cardiología en España en enero y febrero de 2023 en los que se valora la adquisición de competencia durante el grao en medicina y al implantación de innovaciones docentes en la asignatura de enfermedades cardiacas comprobando que la mayoría de los conocimiento se adquiere en las asignaturas establecidas y en las practicas asistenciales lo que contratas con nuestro estudio el hecho de que los residente de mayor jerarquía tiene mayor conocimiento de la GPC de EVC isquémico.

Conforme van avanzando en los años de la especialidad debido a que, del grupo de estudio de 27 médicos residentes, el 25.9 por ciento corresponde a médicos de primer año, mientras que el 29.6 por ciento corresponde a médicos de segundo año, y finalmente el 44.4 por ciento corresponde a médicos de tercer año de la especialidad médica. Dentro del grupo de estudio se realizó una valoración acerca del conocimiento de la GPC, presentando 2 versiones, una versión previa al 2024 y una posterior al 2024, se observó que el 7.4 por ciento tenía conocimiento de la GPC antes del 2024 y que el 33.3 por ciento tenía conocimiento de la GPC posterior al 2024, además se observó que el 59.3 por ciento desconocía de dicha GPC en ambas versiones siendo los residentes de menor jerarquía con desconocimiento de las guías de EVC isquémico.

Se evaluaron los factores de riesgo que pueden afectar el conocimiento de la GPC de manera independiente a la intervención educativa pueden ser las horas del sueño que los médicos llegan a tener, ya que el 100 por ciento de los médicos duermen menos de 8 horas, el recreo de los médicos parece ser también un factor adyuvante a esta situación ya que solo el 14.8 por ciento de los médicos parece disfrutar de un recreo mínimo de 3 horas, seguido de un 48.1 por ciento que disfruta de 2 horas y finalmente el 37.0 por ciento parece disfrutar de solo 1 hora, afectando de manera significativa en su nivel de conocimiento de dicha GPC.

Esto contrasta con el estudio descriptivo que se realizó en estudiantes de medicina de la Universidad de Andrés Bello en Chile en el año 2019 y la calidad de sueño que afecta su rendimiento académico donde se comprobó que la restricción de sueño afecta el desempeño en los estudiantes de medicina al igual que en nuestro estudio donde podemos ver también las horas de estudio que el medico parece dedicar al estudio, se aprecia que solo el 25.9 por ciento dedica más de 4 horas, y que el 74.1 por ciento dedica menos de 4 horas al estudio y comprobando que el 100 por ciento de los residentes de medicina de urgencias

Conclusiones

Con el presente estudio realizando una intervención educativa sobre la GPC de EVC Isquémico con una antes y un después a base de caso clínico se demostró que los residentes de los 3 años de la especialidad de urgencias aumentaron su conocimiento sobre la GPC y su diagnóstico al realiza un caso clínico en el que se iba paso por

paso de acuerdo con la guía para llegar al diagnóstico y tratamiento del caso clínico el cual reflejaba el diagnóstico de un EVC.

También se demostró que las intervenciones con casos clínicos son efectivas para aumentar el conocimiento de los residentes de urgencias de los 3 años de especialidad y se evaluaron los posibles factores que influyen en la adquisición de estos conociendo como son las horas de sueño tan escasas que presenta el 100 por ciento de los participantes junto con las horas de recreo que dedican a distracciones y hobbies durante su estancia en la especialidad de urgencias.

Se deja abierto un camino hacia futuros estudios comparativos que afectan la adquisición de conocimiento de la GPC de EVC Isquémico y se pretende dejar un paréntesis en el que se pueda continuar con la investigación y determinar si existen otras causas que afecten el conocimiento de la GPC.

Por consiguiente y de acuerdo a lo obtenido en el estudio se sugiere la realización de intervenciones educativas con un previo y un posterior cuestionario en donde se reflejen los resultados de realizar una intervención educativa ya que como observamos en el presente estudio el conocimiento aumenta con la realización de intervenciones educativas. Se debe recalcar que la mayoría de los estudiantes de las residencias tienen una forma diferente de aprender y con el razonamiento de casos clínicos se consiguió un porcentaje alto en el aumento del conocimiento de las guías de EVC.

Como consecuencia se puede establecer más pautas de estudio y evaluar la influencia del aumento del conocimiento posterior a una intervención educativa y su impacto en la salud y diagnósticos de los pacientes que se presentan a consulta de urgencias.

Es imperativo remarcar que las hipótesis que se plantearon en el presente estudio se comprobaron y cumplieron con el objetivo de la intervención educativa y se comprobó que el conocimiento aumenta posterior a la intervención educativa lo que abre un nuevo panorama para la optimización de los procesos de enseñanza y educación.

Se abre una puerta a una nueva forma de enseñanza con el razonamiento de casos clínicos y el conocimiento de las guías de diagnóstico y tratamiento que se puede aplicar a las diferentes patologías que se presentan en el área de urgencias.

REFERENCIAS

- [1] Regenhardt RW, Das AS, Ohtomo R, et al. Pathophysiology of lacunar Stroke: History's mysteries and modern interpretations. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, 2019; 27: 2079-2097. doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2019.05.006
- [2] Kuriakose D, Xiao Z. Pathophysiology and Treatment of Stroke: Present status and future Perspectives. *International Journal of Molecular Sciences*, 2020; 15:7609. doi.org/10.3390/ijms21207609
- [3] Shi Y, Guo L, Chen Y, et al. Risk factors for ischemic stroke: Differences between cerebral small vessel and large artery atherosclerosis aetiologies. *Folia Neuropathologica*, 2021; 3: 378-385 <https://doi.org/10.5114/fn.2021.112007>
- [4] Gallacher K, Jani B, Hanlon P, et al. Multimorbidity in stroke. *Stroke*, 2019; 7:1919-1926. doi.org/10.1161/strokeaha.118.020376
- [5] Grotta JC. Fifty years of Acute Ischemic Stroke Treatment: A personal history. *Cerebrovascular Diseases*, 2021; 6: 666-680. <https://doi.org/10.1159/000519843>
- [6] Karim SK, Amin OS. Stroke in Ancient Mesopotamia. *Medicinski arhiv*, 2018; 72: 449. <https://doi.org/10.5455/medarh.2018.72.449-452>

- [7] Montañó A, Hanley DF, Hemphill JC. Hemorrhagic stroke. En Handbook of Clinical Neurology, 2021 (pp. 229-248). <https://doi.org/10.1016/b978-0-444-64034-5.00019-5>
- [8] Yang G. Advancement in stroke research. *Stroke and vascular neurology*, 2021; 4: 61- 62. <https://doi.org/10.1136/svn-2019-000253>
- [9] Yu S, Su Z, Miao J, et al. Different types of family history of stroke and stroke risk: Results based on 655,552 individuals. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, 2019; 28: 587-594. <https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2018.10.038>
- [10] Buck B, Akhtar N, Alrohimi A, et al. Stroke Mimics: incidence, an etiology, clinical features and treatment. *Annals of Medicine*, 2020; 53: 420-436. <https://doi.org/10.1080/07853890.2021.1890205>
- [11] Romero L, Vallejo Vaz AJ. Cerebrovascular disease and statins. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, 2021; 9: pag1-16. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.778740>
- [12] Ekkert A, Šliachtenko A, Grigaitė J, et al. Ischemic Stroke genetics: What is new and how to apply it in clinical practice? *Genes*, 2022;13: 48. <https://doi.org/10.3390/genes13010048>
- [13] Dichgans M, Pulit SL, Rosand J. Stroke Genetics: Discovery, biology, and Clinical Applications. *Lancet Neurology*, 2020;18: 587-599. [https://doi.org/10.1016/s1474-4422\(19\)30043-2](https://doi.org/10.1016/s1474-4422(19)30043-2)
- [14] Worrall BB, Kraemer M, Burlina AP, et al. Heritable and non-heritable uncommon causes of stroke. *Journal of Neurology*, 2020; 268: 2780-2807. <https://doi.org/10.1007/s00415-020-09836-x>
- [15] Davies L, Delcourt C. Current approach to acute stroke management. *Internal Medicine Journal*, 2021; 51: 481-487. <https://doi.org/10.1111/imj.15273>
- [16] Scheitz JF, Sposato LA, Schulz-Menger J, et al. Stroke–Heart Syndrome: recent advances and challenges. *Journal of the American Heart Association*, 2022; 11. <https://doi.org/10.1161/jaha.122.026528>
- [17] Zhang J, Gong Y, Zhao Y, et al. Post-stroke medication adherence and Persistence Rates: A Meta-analysis of Observational studies. *Journal of Neurology*, 2022; 268: 2090-2098. <https://doi.org/10.1007/s00415-019-09660-y>
- [18] Westendorp WF, Dames C, Nederkoorn PJ, et al. Immunodepression, infections, and functional outcome in ischemic stroke. *Stroke*, 2022; 53: 1438-1448. <https://doi.org/10.1161/strokeaha.122.038867>
- [19] Suzuki H, Kanamaru H, Kawakita F, et al. Cerebrovascular pathophysiology of delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. *PubMed*, 2022; 36: 143-158. <https://doi.org/10.14670/hh-18-253>
- [20] Vemuganti R. Stroke: Molecular mechanisms and therapies. *Neuromolecular Medicine*, 2019; 21: 323-324. <https://doi.org/10.1007/s12017-019-08580-4>
- [21] Murray NM, Unberath M, Hager GD, et al. Artificial intelligence to diagnose ischemic stroke and identify large vessel occlusions: A Systematic review. *Journal of NeuroInterventional Surgery*, 2019; 12: 156-164. <https://doi.org/10.1136/neurintsurg-2019-015135>
- [22] Cortés RJ, Kleinstauber K, Vargas CP, et al. Miopatías metabólicas. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 2018; 29: 622-635. <https://doi.org/10.1016/j.rmcl.2018.09.004>
- [23] Luna JC, Castellanos JL. Aptitudes clínicas de residentes de urgencias en el abordaje de la enfermedad vascular cerebral. *Educación Médica Superior*, 2017; 21. <http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v21n2/ems07207.pdf>
- [24] Secretaria de Salud, Ciudad de México. GPC Diagnóstico y tratamiento temprano de la enfermedad vascular cerebral isquémica en el segundo y tercer nivel de atención. 2022. Secretaría de Salud, Ciudad de México. <http://imss.gob.mx/profesionales-salud/gpc>
<http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/gpc/catalogoMaestroGPC.html>
- [25] Campbell BC. Advances in stroke medicine. *Med J Aust* [Internet]. 2019;367–74. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5694/mja2.50137>
- [26] Laffond, A., Caamaño, M. Adquisición de competencias en ECV en el grado en Medicina: percepción de médicos residentes de cardiología. 2023, *REC CardioClinics*, 59(2), 113-120. <https://doi.org/10.1016/j.rccl.2023.10.003>
- [27] *Vista de Accidente cerebrovascular: enseñanza, prevención y detección por los alumnos de Enseñanza Primaria Obligatoria 2022* (s. f.). <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/88385/67748>

Correo de autor de correspondencia: miguelzamora_7@hotmail.com